

УДК 373.24

ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

MULTICULTURALISM AND CITIZENSHIP AS COMPONENTS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF FUTURE TEACHERS

Мезенцева А.И.

Mezentseva A.I.

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье поликультурность и гражданственность рассматриваются как составляющие духовно-нравственного воспитания обучающихся. Представлены результаты исследования по сформированности представлений о таких явлениях, как гражданственность и поликультурность, у обучающихся Севастопольского государственного университета. Описан авторский курс «Я – гражданин Крыма и Севастополя» как средство формирования гражданственности и поликультурности.

Abstract. The article considers multiculturalism and citizenship as components of the spiritual and moral education of future teachers. The results of a study on the formation of ideas about such phenomena as citizenship and self-esteem among students of Sevastopol State University are presented. The author's course "I am a citizen of Crimea and Sevastopol" is described as a means of forming urbanism and multiculturalism.

Ключевые слова: поликультурность, гражданственность, составляющие, духовно-нравственное воспитание, будущие педагоги

Key words: multiculturalism, citizenship, components, spiritual and moral education, future teachers

Культурные, экономические, политические, духовные преобразования, произошедшие в нашем обществе на рубеже веков, привели к глубоким изменениям в психологии, ценностных ориентациях и действиях граждан. Социальные преобразования, приведшие к качественным сдвигам в структуре ценностей россиян, не обошли стороной и молодежь, в том числе наиболее восприимчивую к социальным изменениям, динамичная часть которой – студенчество. Изучение ценностных ориентаций, жизненных приоритетов современных студентов актуально, так как позволяет выяснить степень его адаптации к новым социальным условиям и инновационный поведенческий потенциал [2, с. 367].

Духовно-нравственное развитие общества, особенно молодого поколения, является сегодня отдельной проблемой [1]. В то же время размывание понятий «духовность» и «нравственность», преобладание их догматического декларирования усугубляет проблему. Только определенная степень сохранения моральных принципов позволяет сохранить страну, семью и воспитать подрастающее поколение [2, с. 368]. Кризис духовно-нравственной сферы общества не является прерогативой современности.

Один из вопросов, который будущий педагог должен глубоко понять и усвоить, – это необходимость поставить на повестку дня восстановление национальных и общечеловеческих ценностей в контексте духовно-нравственного воспитания. Еще одной важнейшей ценностью в духовно-нравственном воспитании является свобода. Наряду с демократизацией образования развивается уважение к воле и правам личности.

В словаре [5] духовность определяется следующим образом:

1) отстраненность от низменного, грубое чувство интереса, стремление к внутреннему совершенствованию, высоте духа;

2) свойство души, заключающееся в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными;

3) поиск, практика и переживание, посредством которых субъект осуществляет в себе преобразование, необходимое для достижения истины, для самоопределения;

4) деятельность по самосозиданию, самоопределению и духовному росту личности.

Мораль получает в словаре [5] следующие определения:

1) набор правил, определяющих поведение человека; манера поведения человека; моральные свойства;

2) внутренние, духовные качества, которыми руководствуются этические нормы людей; правила поведения, определяемые этими качествами;

3) моральный – прилагательное: мысленно применяет истину и ложь; к моральному добру и злу; согласен с совестью, с законами правды, человеческим достоинством, долгом честного и чистого сердцем гражданина.

Компоненты духовно-нравственного воспитания:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и жизни.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному.

Как, видим такие явления, как гражданственность и поликультурность, являются основами духовно-нравственного воспитания.

Задачи духовно-нравственного воспитания следующие:

1. Формирование духовно-нравственного сознания у учащихся.
2. Воспитание и развитие у них духовно-нравственных чувств.
3. Формирование у учащихся навыков и привычек духовно-нравственного поведения [4].

Кроме того, в учебном заведении становится все более важным относиться к студентам как к ценностям. Ведь одним из важнейших и основополагающих принципов в системе образования является гуманизация и демократизация образования, главная суть которых требует гуманного отношения к ученику и либерализации образовательного процесса [3].

Однако исследования, проведенные во ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» (СевГУ) (г. Севастополь) среди обучающихся 1–3 курсов обучения (72 человека) по специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (профиль История и обществознание, Русский язык и литература, Химия и биология, Математика и информатика, Математика и физика, Иностранный язык и второй иностранный язык) в области гражданского и поликультурного воспитания, показали, что уровень сформированности такого воспитания находится на невысоком уровне. Нами был проведен опрос среди обучающихся СевГУ с помощью авторского опросника (вопросы представлены ниже).

- * Что в вашем понимании представляет феномен гражданственности?
- * Интересуетесь ли Вы историческим прошлым своей страны?
- * Знаете ли Вы основные положения Государственной молодежной политики России?
- * Перечислите основные права и обязанности граждан Российской Федерации.
- * Считаете ли Вы участие в выборах проявлением активной гражданской позиции?

Почему?

Результаты показали следующее: 35,3% респондентов не имеют целостного представления о феномене «гражданственность». 64,7% респондентов ответили, что не принимали участия в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию. 70,6% респондентов ответили, что они не поддерживают личную и научную взаимосвязь с другими представителями студенческих научных сообществ (СНО) и совета молодых ученых (СМУ) Крымского региона. Эти данные показывают, что уровень гражданственности у обучающихся ниже среднего.

Подобные исследования в виде опроса были проведены в сфере поликультурного воспитания. Обучающимся предложили ответить на следующие вопросы: «Что такое поликультурность?», «Как Вы понимаете поликультурное воспитание?», «Как вы относитесь к людям другой национальности, веры и культуры?», «Взаимодействуете ли Вы в своей повседневной жизни с представителями других культур, наций и религий?» и пр.

Результаты опроса показали, что 25,6% опрошенных не имеют представления о том, что такое «поликультурность». 89,9% опрошенных ответили, что не взаимодействуют с представителями других наций, культур и религий. 41,8% респондентов сказали, что никак не относятся к представителям других наций, культур и вероисповеданий. Уровень сформированности поликультурных представлений ниже среднего.

Полученные данные свидетельствуют, что обучающиеся несознательно относятся к таким феноменам, как «гражданственность» и «поликультурность». Дальнейшая работа в данной

области должна быть направлена на выявление эффективных методов, форм и средств формирования духовно-нравственного воспитания.

Одним из таких средств может быть авторский курс «Я – гражданин Крыма и Севастополя». Он направлен на формирование гражданина – патриота Республики Крым и города-героя Севастополя. Как известно, эти регионы являются поликультурными. Уникальность данного курса состоит в том, что он имеет региональный характер, аналогов не существует. Курс позволяет сформировать личность духовно, нравственно, интеллектуально развитую. Кроме того, обучающиеся получают знания в области истории регионов, их традиций.

Программа курса основана на межпредметных связях, включает информацию по истории, обществознанию, гражданскому праву, литературе, культуре, религии, географии, экономике. Цель курса – развитие личности обучающегося, его духовно-нравственных и интеллектуальных качеств, приобщение к истории, культурам и традициям Крыма и Севастополя. Средствами обучения выступают разработанное авторское учебное пособие, авторские раздаточные материалы, экскурсии, походы и пр. [1, с. 246].

Источники и литература (References):

1. Мезенцева А.И. Введение курса «Я – гражданин Крыма и Севастополя» в процесс подготовки будущих педагогов // Проблемы непрерывного педагогического образования: электронный сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Ишим, 05 марта 2024 года. Ишим: Тюменский государственный университет, 2024. С. 244–249.
2. Трофимова Н.Б., Степанова Г.С., Жукова А.М., Гончаренко Е.С. Влияние поликультурной образовательной среды на формирование нравственной позиции студентов // Перспективы науки и образования. 2021. № 2 (50). С. 365–377.
3. Yoldoshev J., Hasanov S. Pedagogical technologies. Tashkent: Economy-Finance", 2000.
4. Tashmetova Sh.Kh. Formation of spiritual and moral qualities of future teachers. URL: <https://americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/960/876>
5. Great psychological dictionary / sost. and the General ed. by B.G. Meshcheryakov, V.P. Zinchenko. SPb.: Praym, 2003. 672 p.